

Dijital Yerliler, Dijital Göçmenler -1*

Digital natives, Digital Immigrants -1

Marc Prensky

Eğitimci-Yazar, marcpremsky@gmail.com

Çev. Gülден Demir

Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, gulden.demir@nisantasi.edu.tr 0000-0002-6028-5496

Bugünlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitimin gerilemesi ile ilgili tüm kargaşa ve tartışmaların arasında bu gerilemenin en temel nedenlerini görmezden geliyor oluşumuz bana göre hayret verici bir durumdur. Öğrencilerimiz radikal bir şekilde değişti. Bugünün öğrencileri, artık eğitim sistemimizin öğretmek için tasarlandığı insanlar değildir.

Bugünün öğrencileri önceki nesillerde gerçekleştiği gibi geçmişin öğrencilerinden sadece *adım adım* değişmekle kalmadı ya da sadece kullandıkları dili, kıyafetlerini, aksesuarlarını veya tarzlarını değiştirmediler. Gerçekten büyük bir *süreksizlik (discontinuity)* durumu yaşanmaktadır. Hatta buna, geri dönüşü olmayacak şekilde her şeyi temelden değiştiren bir olay anlamında *tekillik (singularity)* bile denilebilir. Bu sözde "tekillik" 20. yüzyılın son yirmi otuz yılında dijital teknolojinin ortaya çıkması ve hızlı yayılmasıdır.

Bugünün öğrencileri – okul öncesi eğitiminden üniversiteye kadar- bu yeni teknoloji ile büyümüş ilk nesli temsil etmektedir. Tüm hayatlarını bilgisayarlar, video oyunları, dijital müzik çalarlar, video kameralar, cep telefonları ve dijital çağın diğer tüm oyuncak ve araçlarıyla çevrelenmiş ve bunları (araçları) kullanarak geçirmişlerdir. Günümüzün ortalama üniversite mezunları hayatlarında 5000'den daha az saati okuyarak geçirmişler ancak 10.000 saatten fazlasını video oyunu oynayarak geçirmişlerdir (20.000 saatlik televizyon izleme oranından bahsetmeye bile gerek yok). Bilgisayar oyunları, e-posta, internet, cep telefonu ve anlık mesajlaşma hayatlarının ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu her yerde rastlanan ortam (ubiquitous) ve büyük oranda onunla kurulan etkileşimin bir sonucu olarak günümüz öğrencilerinin *bilgiyi önceki kuşaklardan esasında farklı düşündüğü ve işlediği* açıktır. Bu farklılıklar çoğu eğitimcinin tahmin ettiğinden veya fark ettiğinden çok daha ileri ve daha derindedir. Baylor College of Medicine'den Dr. Bruce D. Perry'ye göre "Farklı türden deneyimler farklı beyin yapılarına yol açmaktadır." Bir sonraki bölümde göreceğimiz gibi, *öğrencilerimizin beyinlerinin fiziksel olarak değiştiği* ve nasıl yetiştirildiklerinin bir sonucu olarak bizim beyinlerimizden farklı olması olası bir durumdur. Tamamen doğru olsun veya olmasın, onların (bugünün öğrenileri) düşünme biçimlerinin değiştiğini kesin olarak söyleyebiliriz. *Nasıl* değiştiklerine birazdan geleceğim.

Peki günümüzün "yeni" öğrencilerini nasıl adlandırmalıyız? Bazıları N [Net anlamında] veya D [Dijital anlamında] kuşağı olarak adlandırmaktadır. Benim bulduğum en kullanışlı ifade ise *Dijital*

* On the Horizon (MCB University Press, Vol. 9 No. 5, October 2001) dergisinde yayımlanan "Digital Natives, Digital Immigrants" başlıklı makale, 16.12.2022 tarihinde <https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf> adresinden edinilmiştir. Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi'nde yayımlanmak üzere çeviri için yazarından izin alınmıştır. Bu makalenin devamı olarak aynı derginin 6. sayısında yer alan "Digital Natives, Digital Immigrants, Part II:Do They Really Think Differently?" başlıklı yazarın ikinci makalesi de dergimizin 3. sayısında yayımlanmak üzere tercüme edilmektedir.

Yerliler'dir. Günümüzde öğrencilerimiz bilgisayarların, video oyunlarının ve internetin dijital dilini ana dili olarak konuşanlardır.

Peki bu durumda geri kalanımız nasıl tanımlanacak? Dijital dünyaya doğmayan ancak hayatlarımızda bir yerden sonra yeni teknolojinin büyümesine kapılarak birçok yönünü benimseyen bizler, **Dijital Göçmenler**, her zaman onlarla karşılaştırılacağız.

Buradaki farklılığın önemi şöyledir: Tıpkı diğer göçmenlerin bazılarında daha iyi öğrendiği gibi Dijital Göçmenler ortama uyum sağlamak için öğrenirler. Bir yere kadar önceki davranışlarını her zaman sürdürmeye devam ederler. "Dijital göçmen davranışı"; bilgi almak için internete ilk olarak değil ikinci sırada başvurmak veya programın bize onu nasıl kullanacağımızı öğreteceğini varsaymak yerine, programın kılavuzunu okumak gibi şeylerde görülebilir. Günümüzdeki daha yaşlı insanlar çocuklarından farklı şekilde sosyalleşiyordu ve şimdi yeni bir dil öğrenme aşamasında bulunuyorlar. Bilim insanlarının belirttiğine göre hayatta sonradan öğrenilen bir dil beynin farklı bir bölümüne yerleşmektedir.

Dijital göçmen davranışının yüzlerce örneği bulunmaktadır. E-postanızın çıktısını almak (veya sekreterinizden sizin için yazdırmasını istemek – daha "belirgin" bir davranış) bilgisayarda yazılan bir belgeyi düzenlemek için çıktısını alma ihtiyacı hissetmek (yalnızca ekranda düzenlemek yerine) ve ilginç bir web sayfasını görmelerini sağlamak için insanları fiziksel olarak ofisinize getirmek (onlara yalnızca URL'yi göndermek yerine) bu örnekler arasında sayılabilir. Eminim çok çaba harcamaya gerek kalmadan siz de kendinizle ilgili bir-iki örnek düşünebilirsiniz. Benim en sevdiğim örneğim "Mailimi aldın mı?" diye sormak için birini telefonla aramaktır. Bizim gibi Dijital Göçmenler kendi "aksan"larıyla alay edebilmeli ve etmelidir.

Ancak bu bir şaka değildir. Oldukça ciddi bir durum çünkü bugün eğitim sistemimizde karşılaştığımız en büyük problem, **güncel olmayan bir dili (dijital çağ öncesinde kullanılan) konuşan Dijital Göçmen eğitimcilerimiz, tamamen yeni bir dili konuşan bir kitleye öğretmenin mücadelesini veriyorlar.**

Dijital Yerliler açısından okulun sanki ağır aksanlı, anlaşılamayan yabancılardan oluşan bir kitleyi onlara ders vermek için işe almışız gibi hissettirdiği açıktır. Çoğu zaman Göçmenlerin ne dediğini bile anlamamaktadırlar. Zaten "telefon numarası çevirmek" ne anlama gelir ki?

Bu bakış açısının sadece tanımlayıcı olmaktan öte radikal de görünmemesi için bazı hususların altını çizmemeye müsaade edin. Dijital Yerliler bilgiyi gerçekten çok hızlı almaya alışkındırlar. Aynı anda birden fazla iş ve işlem yapmayı severler. Grafiklerini metinlerinden önce; tersindense bunu tercih ederler. Rastgele erişimi (hiper metin gibi) tercih ederler. Ağa bağlı olduklarında en iyi şekilde çalışırlar. Anında tatminden ve sık ödüllendirmelerden beslenerek başarılı olurlar. Oyunları "ciddi" işlere tercih ederler. (Bunların herhangi birisi kulağa tanıdık geliyor mu?)

Ancak Dijital Göçmenler, Yerlilerin yıllarca etkileşim ve uygulama yoluyla edindikleri ve mükemmelleştirdikleri bu yeni becerileri genellikle çok az takdir ederler. Bu beceriler yavaş yavaş, adım adım, her seferde tek bir şey, bireysel olarak ve hepsinden öte ciddiyetle kendi kendilerine öğrenen –ve bu şekilde öğretmeyi seçen- Göçmenlere neredeyse tamamen yabancı becerilerdir. Dijital Göçmenler "Öğrencilerim eskiden olduğu gibi _____ yapmaktan hoşlanmıyor." diye yakınır. Onlara _____ yaptırıyorum. _____ veya _____ hiç takdir etmiyorlar. (Boşlukları doldurun, çok çeşitli seçenekler mevcuttur.)

Dijital Göçmenler öğrencilerinin televizyon izlerken veya müzik dinlerken başarılı bir şekilde öğrenebileceklerine inanmazlar çünkü kendileri (Göçmenler) yapamazlar. Tabii ki yapamazlar. Çünkü onlar gelişim yıllarında bu beceriyi sürekli olarak uygulamıyorlardı. Dijital Göçmenler öğrenmenin eğlenceli olamayacağını veya olmaması gerektiğini düşünürler. Neden düşünmesinler? Gelişim yıllarını Susam Sokağı ile öğrenerek geçirmediler ki.

Ne yazık ki Dijital Göçmen öğretmenlerimiz için sınıflarında yer alan öğrenciler video oyunlarının “twitch hızı” ve MTV ile büyüdüler. Hipermetinlerin anındalığına, indirilen müziklere, ceplerindeki telefonlara, dizüstü bilgisayarlarındaki bir kütüphaneye, iletilmiş mesajlara ve anlık mesajlaşmaya alışkınlardır. Hayatlarının çoğunda veya tamamında bir ağa bağlı olmuşlardır. Adım adım mantık geliştirme ve “anlat bakalım” yönergelerinin olduğu derslere karşı çok az sabır gösterirler.

Dijital göçmen öğretmenler öğrencilerin her zaman olduğu gibi olduklarını ve kendileri öğreniyken öğretmenleri tarafından uygulanarak işe yarayan aynı metodların şimdiki öğrencileri için de işe yarayacağını varsayarlar. *Ancak bu varsayım artık geçerli değildir.* Günümüzdeki öğrenciler farklıdır. Geçenlerde “www.hungry.com” bir anaokulu öğrencisinin öğle yemeği vaktinden bahsetti. Bir lise öğrencisi “Okula her gelişimde (telefonumu) kapatmam gerekiyor” diye şikayet ediyor. Bu durum Dijital Yerliler’in önemsemedikleri mi yoksa önemsemeyi tercih etmedikleri mi anlamına geliyor? Yerlilerin bakış açısına göre Dijital Göçmen öğretmenleri kendi deneyimledikleri her şeye kıyasla (Dijital Yerlilerin) eğitimlerine önemsenmeye değmez şekilde yaklaşıyor ve daha sonra onları (Dijital Yerlileri) hiçbir şeyi önemsememekle suçluyorlar!

Ve giderek daha fazla kabul etmeyecekler. Eski bir öğrenci “Bütün öğretmenlerinin MIT’li olduğu çok iyi dereceli bir okula gittim.” dedi. “Ama hepsinin yaptığı tek şey ders kitaplarından okumaktı. (Okulu) bıraktım.” Özellikle okulun çok az yardımcı olduğu alanlarda çok sayıda işin olduğu insanın başını döndüren internet balonunda kısa bir süre önce böyle bir olasılık vardı. Ancak *dot-com* terkleri okula artık geri dönüyorlar. Bir kez daha Göçmen/Yerli ayrımıyla yüzleşmek ve önceki deneyimleri göz önüne alındığında daha fazla sorun yaşamak zorunda kalacaklar. Ve bu durumda onlara -ve hali hazırda sistemde yer alan tüm Dijital Yerlilere- geleneksel tarzda öğretmek daha da zor olacak.

Peki ne yapılmalı? Dijital Yerli öğrenciler mi eski tarzda öğrenmeli yoksa Dijital Göçmen eğitimcileri mi yeni olanı öğrenmeli? Maalesef her ne kadar Dijital Göçmenler arzu etse de Dijital Yerlilerin geri adım atma ihtimalleri oldukça düşüktür. Öncelikle mümkün olmayabilir -beyinleri zaten farklı olabilir. Bu durum aynı zamanda kültürel göç hakkında bildiğimiz her şeyle zıt düşüyor. Herhangi bir yeni kültürde doğan çocuklar yeni dili kolaylıkla öğrenir ve eskisini kullanmaya kuvvetli bir direnç gösterirler. Akıllı yetişkin göçmenler onların yeni dünyasını bilmediklerini kabul ederler ve öğrenmek ve dahil olmak için çocuklarından yararlanırlar. Çok akıllı olmayan (ya da çok esnek olmayan) göçmenler vakitlerinin çoğunu kendi “eski ülkelerinde” her şeyin ne kadar iyi olduğu hakkında söylenerek geçirirler.

Yani Dijital Yerlileri büyüyüp kendileri yapana kadar eğitim vermeyi unutmak istemiyorsak bu durumla yüzleşmemiz iyi olacaktır. Ve bunu yaparken hem metodolojiyi hem de içeriği tekrar gözden geçirmemiz gereklidir.

İlk olarak, uyguladığımız yöntemler. Bugünün öğretmenleri öğrencilerinin dili ve tarzıyla iletişim kurmayı öğrenmek zorundalardır. Bu önemli olan veya iyi düşünme becerilerinin öneminin değişeceği anlamına gelmez. Bu; daha hızlı, daha az adım adım, bu arada, daha rastgele erişim ile daha paralel gitmek anlamına gelir. Eğitimciler “Peki bu tarzda mantığı nasıl öğreteceğiz?” diye sorabilirler. Hemen net olmasa da, bir yolunu bulup anlamamız gerekiyor.

İkinci olarak, içeriğimiz. Dijital “tekillik”ten sonra iki tür içerik var gibi görünüyor. “Eski” içerik (eski sistemler için kullanılan bilgisayar terimi ödünç alındı) ve “Gelecekteki” içerik.

“Eski” içerik okuma, yazma, aritmetik, mantıksal düşünme, geçmişteki yazıları ve fikirleri anlama gibi tüm “geleneksel” müfredatımızı içermektedir. Elbette hala önemlidir ancak bu (müfredat) farklı bir çağdandır. Bazıları (mantıksal düşünme gibi) önemli olmaya devam edecektir ama bazıları (belki Öklid geometrisi gibi) tıpkı Latince ve Yunanca da olduğu gibi daha az öneme sahip olacaktır.

“Gelecekteki” içerik ise büyük ölçüde beklendiği üzere dijital ve teknolojiktir. Ancak yazılım, donanım, robot teknolojisi, nanoteknoloji ve genom bilimi vb. içerirken *aynı zamanda etik, politika, sosyoloji, dil ve bunlarla değişen diğer şeyleri de* içerir. Bu “Gelecekteki” içerik, günümüz öğrencileri açısından oldukça ilgi çekicidir. Ancak kaç tane Dijital Göçmen bunu (içeriği) öğretmeye hazırlıktır? Bir keresinde birisi bana çocukların okulda sadece kendilerinin ürettikleri bilgisayarları kullanmalarına izin verilmesi gerektiğini önermişti. Öğrencilerin yetenekleri bakımından gerçekten yapılabılır harika bir fikirdi. Ancak bunu kim öğretebilirdi?

Eğitimciler olarak *hem Eski hem de Gelecekteki içeriği* Dijital Yerlilerin diliyle nasıl öğreteceğimizi düşünmemiz gerekiyor. İlki büyük bir çeviri ve uygulanan yöntemlerin değişikliğini içerirken ikincisi tüm bunlara EK olarak yeni içerik ve düşünceyi içermektedir. “Yeni şeyler öğrenmek” veya “Eski şeyleri yapabilmek için yeni yollar öğrenmek”... Bana göre hangisinin daha zor olduğu aslında belli değil. Sanırım ikincisi.

Bu nedenle icat etmeliyiz ancak sıfırdan başlamaya gerek yok. Materyallerin Dijital Yerlilerin diline uyarlanması zaten başarılı bir şekilde yapıldı. Dijital Yerlilere öğretirken benim kendi tercihim, istenilen işi yapmaları için çok ciddi içerikler için bile bilgisayar oyunları icat etmektir. Ne de olsa hepsinin aşına olduğu bir tarzdır.

Kısa bir süre önce bir grup profesör, makine mühendisleri için geliştirdikleri bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımı ile şirkete geldiler. Tasarımları insanların o dönemde kullandıklarından o kadar iyiydi ki tüm mühendislik dünyasının hızlıca benimseyeceğini varsaydılar. Ancak bunun yerine büyük ölçüde ürünün öğrenme maliyeti eğrisi nedeniyle birçok dirençle karşılaştılar. Yazılım, öğrenilmesi gereken yüzlerce yeni düğme, seçenek ve yaklaşım içeriyordu.

Ancak pazarlamacılarının parlak bir fikri vardı. CAD yazılımını, kullanıcılarının yaşları 20 ila 30 arasında değişen neredeyse sadece erkek mühendislerden oluştuğunu gözlemlemeleri üzerine “Neden öğrenmeyi bir video oyununa dönüştürmüyorsunuz?” dediler. Böylece onlar için *The Monkey Wrench Conspiracy* adında *Doom* ve *Quake* kullanıcı oyunlarının “birinci şahıs nişancı” tarzında bir bilgisayar oyunu icat ettik. Oyuncusu, bir uzay istasyonunu kötü Dr. Monkey Wrench tarafından yapılan saldırıdan korumak zorunda olan galaksilerarası bir gizli ajana dönüşüyor. Yenmenin tek yolu ise kişinin aletler yapmak, silahları tamir etmek ve bubi tuzaklarını aşmak için gereken CAD yazılımından yararlanmasıdır. Kişinin tecrübe seviyesine bağlı olarak 15 dakikadan birkaç saate kadar sürebilen 30 “görev” dahil bir saatlik bir oyun zamanı bulunmaktadır.

Monkey Wrench genç insanların yazılımı öğrenmeleri için ilgilerini çekmek konusunda olağanüstü bir şekilde başarılı oldu. Oyun, birkaç dilde basılmış bir milyondan fazla kopyası ile dünyada mühendislik öğrencileri tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak oyunun benim Dijital Yerli ekibim tarafından icat edilmesi kolay olsa da “Ders I: Arayüz” ile derslere başlayarak öğretmeye alışkın olarak profesörler için içeriği oluşturmak daha zor hale geldi. Bunun yerine, ekipten, öğrenilecek becerilerin gömülü olduğu bir dizi kademeli görev oluşturmalarını istedik. Profesörler anahtar kavramları göstermek için 5-10 dakikalık videolar hazırladılar; 30 saniyenin altına indirmelerini istedik. Profesörler öğrencilerin tüm görevleri sırasıyla yapmaları konusunda ısrar ettiler; biz rastgele erişime izin vermelerini istedik. Yavaş bir akademik tempo istedikler; biz hız ve aciliyet (bunu sağlamak için bir Hollywood yazarı işe aldık) istedik. Onlar yazılı yönergeler istedikler; biz bilgisayar videoları istedik. “Öğrenme hedefleri”, “yeterlik” gibi (Örneğin, “bu alıştırma öğreneceksiniz.”) geleneksel pedagojik dili istedikler; bizim amacımız, eğitim *hissi uyandıran* her türlü dili tamamen ortadan kaldırmaktı.

Nihayet profesörler ve ekipleri bu sorunun içinden zekice çıktılar. Ancak gereken büyük zihin değişimi nedeniyle beklediğimizden iki kat daha uzun sürdü. Yaklaşımın işe yaradığını gördükçe, yeni “Dijital Yerli” yöntembilimi -hem oyunların içinde hem de dışında- gitgide öğretmek için model haline geldi ve geliştirme hızları önemli ölçüde arttı.

Benzer yeniden düşünmelerin tüm seviyelerde tüm konulara uygulanması gerekir. Şimdiye kadar “eğlendirerek eğitim” girişimlerinin çoğu hem eğitim hem de eğlence açısından temelde başarısız olmuş olsa da tahminimce çok daha iyisini yapabiliriz ve yapacağız.

Örneğin matematikte, tartışma artık hesap makinesi mi yoksa bilgisayar mı – ki Dijital Yerlilerin dünyasının bir parçası- kullanmalı ile ilgili değil, tartışma daha çok temel beceriler ve kavramlardan çarpım tablosuna kadar içselleştirmeye yardımcı olacak şeyleri öğretmek için bunların nasıl kullanılacağı ile ilgilidir. Yaklaşım, istatistik ve ikilik sayı sisteminde düşünme gibi “geleceğin matematiği”ne odaklanıyor olmalıyız.

Bugünlerde görmezden gelinen coğrafyada, 100 Pokemon karakterini bütün özellikleri, tarihi ve gelişimi ile hatırlayabilen bir kuşağın dünyadaki 101 ülkenin isimlerini, nüfuslarını, başkentlerini ve bir-biri ile ilişkilerini öğrenememesinin hiçbir mantıklı açıklaması yoktur. Sadece nasıl sunulduğuna bağlıdır.

Öğrencilerimizin bize rehberlik etmelerini sağlayarak *her* seviyede *her* konu için Dijital Yerli metodolojiler icat etmemiz gerekiyor. Süreç çoktan başladı. Matematikten mühendisliğe ve İspanyol Engizisyonu’na kadar çeşitli konuları öğretmek için oyunlar icat eden üniversite profesörleri tanıyorum. Onların başarılarını duyurmanın ve yaymanın yollarını bulmalıyız.

Dijital Göçmen eğitimcilerden sıklıkla duyduğum bir itiraz “bu yaklaşım *gerçek olaylar* için harika ancak benim dersimde işe yaramaz.” şeklindedir. Saçmalık. Bu sadece bahane bulma ve hayal gücü eksikliğidir. Şimdiki konuşmalarına profesörleri ve öğretmenleri bir konu veya başlık önermeleri için davet ettiğim “düşünce deneyleri”ni dahil ediyorum ve hemen bir oyun veya onu öğrenmek için başka bir Dijital Yerli yöntemi oluşturmaya çalışıyorum. *Klasik Felsefe?* Filozofların tartıştığı ve öğrencilerin her bir filozofun ne söyleyeceğini seçmesi gereken bir oyun yaratın. *Soykırım?* Öğrencilerin Wannsee’deki toplantıyı canlandırdıkları ya da *Schindler’in Listesi* gibi filmlerin aksine ya da kampların *gerçek* dehşetini deneyimleyebilecekleri bir simülasyon yaratın. (Geleneklerine rağmen) Dijital Göçmen yolunun, öğretmenin tek yolu olduğunu ve Dijital Yerlilerin “dili”nin herhangi bir fikri kapsama konusunda kendi kullandıkları dil kadar kapasiteye sahip olmadığını varsaymak eğitimcilerin (tembel-lik) (etkisizliğinden söz etmeye bile gerek yok) aptallığıdır.

Yani eğer Dijital Göçmen eğitimler gerçekten Dijital Yerlilere -yani tüm öğrencilerine- ulaşmak istiyorlarsa, değişmek zorunda kalacaklardır. Onlar için söylenmeye bir son vermenin zamanı gelmiştir. Tıpkı Nike’ın Dijital Yerli kuşak mottosu gibi “Yap gitsin!”. Uzun vadede başarılı olacaklar ve eğer yöneticileri onları desteklerse başarıya çok daha çabuk ulaşacaklardır.